

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

УДК: 616.24-002.951.21: 616-089

ARZIEV Ismoil Alievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

MAMANOV Muxammad. Chorievich

Assistant

ARZIEVA Gulnora Borievna

PhD

Samarkand State Medical University

DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS

Corresponding author: ARZIEV A Ismoil, ismoil0107@gmail.com

For citation: Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora. Differentiated surgical tactics for complicated forms of liver echinococcosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 83-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299986>

ABSTRACT

The results of the study include data on 118 patients who underwent complex diagnostics and surgical treatment of liver echinococcosis and its complications. A two-stage operation was recommended for patients in serious condition and with complicated forms of the disease. At the initial stage, echo-controlled puncture-drainage and endovideosurgical interventions were performed. Radical operations followed. In the treatment of liver echinococcosis and its complications, minimally invasive methods significantly reduced the incidence of postoperative complications to 3.8% and significantly reduced mortality after surgery.

The developed criteria for choosing a method of surgical intervention for liver echinococcosis and its complications allow in 65.3% of cases to perform minimally invasive surgical interventions using endovideosurgery or navigation-puncture methods

Keywords. Liver echinococcosis, consequences, diagnosis, minimally invasive methods, navigation and puncture methods, chemotherapy.

АРЗИЕВ Исмоил Алиевич

PhD доцент

МАМАНОВ Мухаммад Чориевич

Ассистент

АРЗИЕВА Гулнора Бориевна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

АННОТАЦИЯ

Результаты исследования включают данные о 118 пациентах, которые прошли комплексную диагностику и хирургическое лечение эхинококкоза печени и его осложнений. Операция в два этапа была рекомендована для больных в тяжелом состоянии и с осложненными формами заболевания. На начальном этапе проводились эхоконтролируемые пункционно-дренирующие и эндовидеохирургические вмешательства. Затем последовали радикальные операции. При лечении эхинококкоза печени и его осложнений миниинвазивные методы значительно снизили частоту послеоперационных осложнений до 3,8% и значительно снизили летальность после операции.

Разработанные критерии выбора метода хирургического вмешательства при эхинококкозе печени и его осложнений позволяют в 65,3% наблюдений выполнить хирургические вмешательства миниинвазивно эндовидеохирургией или навигационно-пункционными способами.

ARZIEV Ismoil Alievich

PhD dotsent

MAMANOV Muhammad Chorievich

Assistent

ARZIEVA Gulnora Bo'rievna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

JIGAR EXINOKOKKOZINI ASORATLANGAN SHAKLLARI UCHUN DIFFERENTIALANGAN JARROHLIK TAKTIKASI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot natijalari jigar echinokokkozi va uning asoratlarini murakkab diagnostika va jarrohlik davolashdan o'tgan 118 bemor to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Og'ir ahvolda va kasallikning asoratlangan shakllari bilan og'rigan bemorlarga ikki bosqichli operatsiya tavsiya etildi. Dastlabki bosqichda eko-nazorat ostida ponksiyon-drenaj va endovideojarrohlik aralashuvlari amalga oshirildi. Keyinchalik radikal operatsiyalar boshlandi. Jigar echinokokkozini va uning asoratlarini davolashda minimal invaziv usullar operatsiyadan keyingi asoratlarini sezilarli darajada 3,8% gacha kamaytirdi va operatsiyadan keyin o'limni sezilarli darajada kamaytirdi.

Jigar echinokokkozi va uning asoratlari uchun jarrohlik aralashuv usulini tanlashning ishlab chiqilgan mezonlari 65,3% hollarda endovideojarrohlik yoki navigatsiya-ponksiyon usullaridan foydalangan holda minimal invaziv jarrohlik aralashuvlarni amalga oshirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar. Jigar exinokokkozi, oqibatlar, tashxisi, minimal invaziv usullar, navigatsiya va ponksiyon usullari, kimyoterapiya.

Актуальность. Внедрение в хирургическую гепатологию современных методов диагностики значительно улучшило точность диагностики эхинококкоза печени и его осложнений. Из-за отсутствия консенсуса относительно лучших методов и объема хирургического вмешательства для снижения риска послеоперационных осложнений и смертности проблема эхинококкоза печени продолжает оставаться актуальной [13,8]. В лечении эхинококкоза печени многие исследователи заинтересованы в использовании минимально инвазивных методов. Однако некоторые остаются скептическими из-за риска распространения инфекции в брюшной полости и возможного рецидива заболевания. Таким образом, существуют четкие стандарты для определения показаний и противопоказаний для проведения таких операций [4,6,9]. В последние годы в глобальной литературе появилось много исследований, посвященных использованию миниинвазивных методов лечения

эхинококкоза печени; эти методы включают лапароскопическую эхинококкэктомия, лапароскопическую резекцию печени, пункционное лечение с использованием ультразвукового контроля и эхинококкэктомия через малые доступы. [2,5,7,10].

Цель исследования. Для пациентов с эхинококкозом печени применение миниинвазивных методов индивидуально оптимизирует результаты хирургического вмешательства.

Материал и методы. Работа выполнена на кафедре хирургических болезней №1 Самаркандского государственного медицинского университета.

Данные о комплексной диагностике и хирургическом лечении 118 пациентов с эхинококкозом печени и его осложнениями были изучены.

Период исследования охватывает 2018 - 2023 годы.

Для участия в исследовании использовались следующие критерии: возраст 18 лет или старше; наличие эхинококковых кист в печени размером более 4,0 см; наличие как осложненной, так и неосложненной формы заболевания; и история хирургического вмешательства по поводу диагноза эхинококкоза печени.

В исследовании участвовали только лица моложе 18 лет, имеющие эхинококковые кисты размером менее 4 см и не прошедшие операцию.

Несмотря на то, что 67,1% пациентов проживали в сельской местности, 32,9% проживали в городе.

Участники исследования мужчины составляли 47,4%, а женщины 52,6%.

Возрастные группы от 18 до 40 лет (46,1%) и от 40 до 65 лет (32,6%) зарегистрировали наибольшее количество случаев эхинококкоза печени. Более половины случаев (54,4%) заболевания эхинококкозом печени происходили в правой доле печени, а 32,7% кист находились в левой доле. 12,9% пациентов имели эхинококковые кисты в обеих долях печени.

В 39,8 процентов случаев эхинококкоз печени проявился в легкой форме. Нагноение эхинококковых кист печени было обнаружено в 28,5% случаев, а механическая паразитарная желтуха была тяжелым осложнением в 22,9% случаев. У 8,8% пациентов был выявлен рецидивный эхинококкоз.

Основой хирургического лечения эхинококкоза печени и его осложнений лежит индивидуальный подход, который учитывает индивидуальные особенности заболевания. Такие вещи, как размер кист, их местоположение и наличие осложнений, учитываются при выборе метода хирургического вмешательства. Несмотря на то, что миниинвазивные технологии имеют преимущества, их использование может быть ограничено в зависимости от конкретной ситуации. Таким образом, создание объективных критериев для оценки показаний и противопоказаний миниинвазивных операций при эхинококкозе печени и его осложнениях остается важной и актуальной задачей.

Результаты и их обсуждение. В медицинском учреждении были созданы объективные критерии, которые позволили адаптировать хирургические методы для каждого пациента. Эти хирургические стратегии основывались на обоснованных патогенетических методах миниинвазивного лечения эхинококкоза печени и его осложнений.

В 31 случае (26,5%) была выполнена открытая эхинококкэктомия с использованием различных минидоступов.

У десяти пациентов (8,5%) были выполнены чрескожно-чреспеченочные пункционно-дренирующие процедуры в одном этапе. 26 случаев (22,0%) были лапароскопическими эхинококкэктомиями; из них 7 случаев (5,9%) были лапароскопическими идеальными эхинококкэктомиями, а 19 случаев (16,1%) были лапароскопическими тотальными и субтотальными перицистэктомиями. В пяти случаях (4,2%) с механической паразитарной желтухой элементы эхинококковой кисты были удалены из просвета общего желчного протока эндоскопическим транспапиллярным вмешательством. Затем на втором этапе была выполнена эхинококкэктомия из открытого доступа.

Следовательно, при лечении эхинококкоза печени и его осложнений применялась строго индивидуализированная хирургическая тактика, включающая использование

миниинвазивных методов у 78 больных (66,1%), в то время как у 40 пациентов (33,9%) были выполнены традиционные открытые операции.

У 31 пациента (26,5%) с эхинококкозом печени и его осложнениями была выполнена открытая эхинококкэктомия с помощью мини-доступа.

У 17 пациентов (54,8%) была проведена эхинококкэктомия из сегментов печени II, III и IV с помощью верхне - срединного минилапаротомного доступа. У 14 пациентов (45,2%) проводился трансректальный и подреберный минилапаротомный доступ справа для локализации кист в сегментах I, IV, V и VI печени. В 18 случаях цистобилиарный свищ диагностировали с помощью видеоэндоскопии и электрокоагуляции. Гермициды контактного действия, такие как 80% раствор глицерина и 75% этиловый спирт, использовались для антипаразитарной обработки содержимого кисты и стенок фиброзной капсулы. Осложнений не было зафиксировано во время выполнения миниинвазивной эхинококкэктомии.

Рис. 1. Кистотомия и удаление хитиновой оболочки из минидоступа

Рис. 2. Интраоперационное фото. Эхинококкэктомия из мини-доступа.

Классический подход использовался при лапароскопических хирургических вмешательствах у пациентов с эхинококкозом печени и его осложнениями. Этот подход включал аспирацию паразитарного содержимого и обработку полости и стенок кисты противосколексным препаратом при соблюдении условий апаразитарности и антипаразитарности. 26 пациентов с этим заболеванием перенесли видеохирургию. Этот метод операции может быть использован только при определенных условиях. Некоторые из этих условий включают классификационные типы кист, их размеры, расположение и отсутствие кист в труднодоступных областях печени.

Было отмечено одно осложнение после операции, желчеистечение, которое автоматически исчезло на четырнадцатый день после операции.

6 пациентов прошли лапароскопическую открытую эхинококкэктомия, из которых 7 прошли тотальную и субтотальную перицистэктомия, включая лапароскопическую идеальную эхинококкэктомия. Инструментальные комплекты, произведенные компанией Karl Storz (Германия), были использованы для выполнения лапароскопической эхинококкэктомии. Для начала процедуры использовалось давление 10-14 мм рт. ст. для создания карбоксиперитонеума. Затем были установлены порты диаметром 10 мм для введения лапароскопа с камерой выше пупка и порты диаметром 5 мм в правой подреберной области и по левой передней подмышечной линии. Далее были проведены ревизия и адгезиолизис, а затем была обнаружена киста на поверхности печени.

Перед пункцией место вмешательства обвязывалось марлевыми салфетками с противосколексным раствором. Игла для пункции вводилась в брюшную полость после определения точки пункции. При выборе места пункции предпочтение отдавалось самой высокой точке, чтобы провести пункцию кисты, после чего она была вскрыта и извлечена из нее содержимое. (рис.3, 4).

Рис. 3. ЛЭЭ. Пункция кисты. 4. ЛЭЭ. Эвакуация кисты. 5. ЛЭЭ. Субтотальная хитина в эндоконтейнере перичистэктомия

По завершении эвакуации гидатидной жидкости в максимальном объеме процедура продолжалась следующим образом: в брюшную полость подавалось интраабдоминальное давление до уровня 10–14 мм рт. ст., после чего 80% раствор глицерина в объеме 50–70% эвакуированной жидкости вводился внутрь полости кисты. Через десять минут после этого содержимое кисты было удалено и выполнена цистостомия с помощью электрохирургического метода. Следующим шагом было удаление хитиновой оболочки в отдельный контейнер. Затем остатки кистозного содержимого были удалены и проанализированы, чтобы определить потенциальные цистобилиарные свищи. После этого марлевые шарики, смоченные в 96% спирте, несколько раз обрабатывались в полости кисты. После процедуры проводилось дренирование остаточной полости кисты с помощью дренажа или удаления свободных краев фиброзной капсулы (рис. 5). Следующим этапом процедуры было дренирование или удаление остаточной полости.

В пяти случаях было проведено лапароскопическое клипирование цистобилиарного свища, а у шести пациентов была выполнена холецистэктомия в дополнение к основной процедуре.

Операция длилась $106,2 \pm 26,8$ минуты. На время операции значительно влияли объем операции и другие осложнения. Общий объем кровопотери составлял от 60 до 370 мл, при среднем значении $255,76 \pm 75,03$ мл.

В пяти случаях после ретроградной панкреатохолангиографии (РПХГ) были обнаружены фрагменты эхинококковой кисты в случаях осложненного эхинококкоза печени, сопровождающегося острой паразитарной желтухой и холангитом. (рис. 6).

Рисунок 6. РПХГ. В просвете растерянного гепатикохоледоха округлое образование. ЭПСТ с удалением элементов эхинококковой кисты

Следующим шагом было использование сколецида для санации желчных протоков, а также транспапиллярное дренирование общего желчного протока и остаточной полости. В соответствии с процедурой назобилиарного дренирования проксимальную часть полихлорвинилового зонда вывели наружу через двенадцатиперстную кишку, желудок и

пищевод. Радикальные оперативные вмешательства проводились планоно после нормализации гипербилирубинемии и восстановления функциональных показателей печени.

У десяти пациентов из основной группы (8,5% от общего числа) были проведены кожно-чреспеченочные пункционнно-дренирующие процедуры. Из них во восьми случаях наблюдалось нагноение эхинококковой кисты.

Чрескожное пунктирование нагноившейся эхинококковой кисты печени было выполнено в течение одного или двух этапов. В обоих случаях, в зависимости от размеров паразитарного образования и предполагаемого маршрута пункционного канала, на начальном этапе была проведена пункция с использованием иглы Chiba диаметром 20-22 Сг или введение катетера с кончиком «pigtail» (Huisman, «Putopix», DLAW) или прямого катетера «Argyle» диаметром 6-9 Сг. Далее использовался вакуум-отсос для удаления содержимого кисты. Это привело к быстрому сокращению стенок кистозного образования. (рис. 7).

Рисунок 7. А. УЗИ в момент чрескожной пункции (а) и после завершения пункции Б. Киста спавшаяся с небольшим объемом жидкости и свернувшейся хитиновой оболочкой.

У пациентов с нагноившимися эхинококковыми кистами под непосредственным ультразвуковым контролем отмечалось значительное улучшение общего состояния после проведения чрескожно-пункционных процедур. Снижение интенсивности эндотоксемии привело к этому улучшению.

Благодаря использованию чрескожной пункции под контролем ультразвука восемь пациентов полностью выздоровели, и у двух из них после улучшения общего состояния были выполнены радикальные операции на следующем этапе. Было зафиксировано, что операция прошла без проблем. У двух пациентов возникли осложнения после операции. В одном случае консервативные методы успешно лечили экссудативный плеврит. В другом случае нагноение остаточной полости зажило через двенадцать дней после консервативного лечения.

Следовательно, алгоритмы диагностики и лечения позволяют выбрать индивидуальный подход к хирургическому лечению с упором на использование миниинвазивных методов (66,1% случаев).

Выводы.

В случаях тяжелого состояния пациентов и осложненных форм эхинококкоза печени, таких как нагноение эхинококковых кист и механическая паразитарная желтуха, рекомендуется проводить операции в два этапа. Первый этап включает в себя эхоконтролируемые пункционнно-дренирующие и эндовидеохирургические вмешательства, а затем проводят радикальные операции.

Применение миниинвазивных методов лечения эхинококкоза печени и его осложнений способствовало снижению частоты послеоперационных осложнений до 3,8% и сокращению послеоперационной летальности.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Shirokov A. V., Zinich A. G.. Minimally invasive methods of treating patients with liver echinococcosis and their complex use. // Medical almanac. – 2018. – No. 3 (53). – pp. 141-143. (in Russ).
2. Temnov A. A., Panchenko E. G., Neronova E. V. et al. Experience in treating patients with liver echinococcosis. // Medical Bulletin of the North. – 2019. – No. 4. – P. 64-67. (in Russ).
3. Gusev S. G., Gusev A. G., Shaposhnikova E. V. et al. Minimally invasive methods of surgical treatment of liver echinococcosis. // Problems of health and ecology. – 2017. – T. 57. – No. 3. – P. 83-86. (in Russ).
4. Schmidt N. M., Maksimov A. Yu., Surov A. V. et al. Minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Bulletin of surgery named after I. I. Grekov. – 2020. – T. 179. – No. 1. – P. 92-95. (in Russ).
5. Shevelev A.V., Kaprin A.D., Panchenko E.G. et al. Results of surgical treatment of patients with liver echinococcosis. // Siberian scientific medical journal. – 2018. – T. 38. – No. 3. – P. 98-102. (in Russ).
6. Buryanov A. S., Khristyuk V. V., Buryanov S. A. et al. Minimally invasive methods of treating hepatic echinococcosis: advantages and disadvantages. // Medical almanac. – 2019. – No. 2 (62). – pp. 121-124. (in Russ).
7. Gorbachev I. L., Gorbacheva O. V., Lapteva T. A. et al. Comparative assessment of the effectiveness of minimally invasive methods of treating hepatic echinococcosis. // Bulletin of surgery named after I. I. Grekov. – 2019. – T. 178. – No. 5. – P. 91-95. (in Russ).
8. Zaytsev A. A., Lychagin V. A., Sakhno N. V. et al. Minimally invasive methods of treating patients with hepatic echinococcosis. // Surgery. – 2017. – No. 10. – P. 49-53. (in Russ).
9. Karelina L.V., Larionov A.A., Kalinina O.G. et al. Experience in the use of minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Medical journal. – 2018. – T. 23. – No. 2. – P. 118-121. (in Russ).
10. Mamurov A. A., Surov A. V., Maksimov A. Yu. et al. Efficiency and safety of minimally invasive methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis. // Russian medical journal. – 2020. – No. 2. – P. 68-72. (in Russ).

Статья поступила в редакцию; одобрена после рецензирования 2024; принята к публикации 2024.

The article was submitted; approved after reviewing; accepted for publication.

Информация об авторах:

Арзиев Исмоил Алиевич PhD., доцент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. ismoil0107@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3089-6042>

Маманов Мухаммад Чориевич. ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. @gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-5692-0793>

Арзиева Гулнора Бориевна PhD ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. Gulnoraborievnal11@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-1445-7769>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Арзиев И.А.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Маманов М.Ч. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Арзиева Г.Б. .— идеологическая концепция работы; редактирование статьи;

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000